

Крошка С.А.,

Ігнатуша А.Л.,

Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В умовах докорінного реформування освіти перед викладачами фахової передвищої освіти постало гостре питання підготувати конкурентноспроможних та дієвих фахівців у сфері дошкільної освіти, зокрема які можуть володіти оздоровчими інноваційним технологіями та використовувати їх на практиці.

Це зазначено у нормативних документах: Законах України «Про освіту» «Про дошкільну освіту», «Про фахову передвищу освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (визначені нові пріоритети інноваційного характеру діяльності).

Зміцнення здоров'я здобувачів освіти дошкільного віку залишається одним з державних завдань. Освітня лінія «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти передбачає формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності; формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок тощо.

Багато вчених переконано, що підготовка майбутніх фахівців-дошкільників здобувачів освіти ЗДО до фізкультурно-оздоровчої роботи, маючи свою специфіку, ґрунтується на основних дидактичних закономірностях побудови процесу фахової підготовки у закладі освіти.

Сучасні дослідження Л. Артемова, О. Арламова, А. Богуш, О. Богініч [1], Н. Гавриш [2], І. Дичківської, В. Журавльової, К. Крутій, Ю. Косенко, Н. Лисенко, М. Машовець та ін. розкривають окремі сторони підготовки майбутніх фахівців. Проблема зміцнення

здоров'я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку знайшли своє відображення в дослідженнях О. Богініч, О. Бурової, Н. Денисенко, С. Петренко, С. Титаренко та ін. Окремі питання підготовки вихователів до вирішення проблеми забезпечення належного рівня рухової активності дітей старшого дошкільного віку розглядалися у наукових працях О. Богініч, Е. Вільчковського, В. Логінової та ін.

Проте, питання фахової підготовки майбутніх фахівців-дошкільників до впровадження оздоровчих інноваційних технологій, зокрема на заняттях з фізичного виховання, залишилося поза увагою науковців.

Висвітliamo деякі аспекти формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у майбутніх вихователів дошкільних закладів у Лисичанському педагогічному коледжі. Освітня діяльність викладачів направлена на пошук оптимальних форм організації освітнього процесу, зокрема з фізичного виховання, використання новітнього педагогічного досвіду з впровадження оздоровчих інноваційних технологій.

Впровадження оздоровчих інноваційних технологій в освітній процес дошкільників суттєво впливають на формування цілісної особистості, що передбачає активний вплив не лише на їх фізичний потенціал, а й на свідомість, психіку, інтелект, сприяє формуванню стійкої позитивної мотивації, ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб у фізичній активності та здоровому способі життя (О. Дубогай, Т. Круцевич, Н. Москаленко).

Важливе місце в підготовці фахівців-дошкільників займають психолого-педагогічні дисципліни, від яких залежить вироблення в них здатності ефективно застосовувати форми і методи роботи зі здобувачами освіти, мислити креативно та використовувати новітні форми та методи діяльності.

У навчальному плані та освітньо-професійній програмі студентам-дошкільникам Лисичанського педагогічного коледжу пропонують вивчення навчальних дисциплін, які інтегрують основні ключові компетентності і пов'язані із загальними процесами в суспільстві, впровадженням інноваційних оздоровчих технологій у освітній процес дошкільної освіти. На заняттях з «Основ педагогічної майстерності», «Теорії і методики фізичного виховання», «Методики музичного виховання», «Ритміки», «Теорія і методики навчання рухливих ігор», «Теорії і методики спортивних ігор та розваг» тощо

особливу увагу викладачі педагогічного коледжу приділяють пошуку шляхів і засобів, які б стимулювали творчий потенціал особистості майбутнього фахівця для вирішення поставлених завдань у сфері його професійної діяльності. Створюють педагогічні ситуації, які вимагають від сучасного студента переосмислення теоретичних знань, вміння знаходити ефективні засоби вирішення задач і застосовувати їх у практичній діяльності.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» оволодівають не тільки системою фахових ключових компетентностей, а ще практичними вміннями їх творчо реалізовувати у майбутній професійній діяльності задля забезпечення сприятливих передумов для збереження та зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку.

Оволодіння змістовим компонентом «Теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку» забезпечує фахову підготовку до здійснення дієвого впливу на збереження та зміцнення здоров'я дітей, їх фізичного розвитку.

Освітня діяльність зі студентами проводиться у формі лекцій, семінарів, тренінгів, практичних занять, показових занять вихователів закладів дошкільної освіти. Безпосереднє формування практичних умінь здійснення оздоровчо-фізкультурної роботи відбувається в процесі виконання завдань різних видів педагогічної практики в закладах дошкільної освіти.

Викладачі коледжу практикують інтерактивні лекції, оф-лайн лекції, хакатони, мультимедійні презентації, фліпленбуки тощо, які дозволяють поєднувати ведучу роль викладача з високою активністю студентів на основі використання сучасних оздоровчих інноваційних технологій. Викладачами розроблено електронні посібники, контролюючі програми («Рухливі ігри з методикою викладання», «Скарбниця фізичного виховання», «Здоров'язберігаючі технології», «Спеціальні медичні групи навчання», «Формування культури здоров'я молоді» (Борисенко Л.Л., Крошка С.А., Цвік О.С.) тощо.

Важливим є проведення нетрадиційних занять, зокрема проведення майстер-класів, бінарних занять тощо. У фаховому кабінеті є необхідна навчально-методична література, підбірка відео, презентацій з використання традиційних та нетрадиційних методів оздоровлення здобувачів освіти.

На заняттях викладачі застосовують оздоровчі інноваційні технології та тренінгові активності, якими мають оволодіти майбутні

фахівці: ароматерапія, фізкультпаузи, стимулювальна гімнастика, гімнастика для очей, масаж та самомасаж, психогімнастика, кольоротерапія, арт-терапія, музикотерапія (Крошка & Борисенко). Ще древні мудреці вважали, що мистецтво і творчість лікують душу і тіло [4].

Більшість тем пов'язані з новітніми оздоровчими системами. Це такі як: оздоровча система «Йога», дихальні гімнастики, медитація, гімнастика для мозку, аутогенне тренування, методика словесно-образного емоційно-вольового управління станом людини, системи каланетики, стретчінгу, аеробіки, пальчикова гімнастика, стрибки на скакалці та інші.

Крім того викладачі та студенти розробляють мультимедійні презентації та проекти з підтримки та збереження здоров'я, наприклад проект «Плакаємо здоров'я України», «Скарби твої безцінні, Україна», «Олімпійське сузір'я України», «Наша сила – в нашій єдності» (Крошка С.А., Борисенко Л.Л.) тощо.

З метою зацікавленості та підвищення фахового рівня зі студентами проводиться системна робота. Однією з ланок є створення у коледжі Лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти (завідувач Аль-Хамадані Н.Д.), на базі якої проводяться засідання круглих столів («Виклики сьогодення: необхідність інноваційних змін у фаховій підготовці та перепідготовці вихователя закладу дошкільної освіти»), представлення досвіду роботи лабораторії з питань творчого саморозвитку студентів спеціальності «Дошкільна освіта», діяльність волонтерського загону «Паростки» (кер. Сидоренко Н.М.), наукові форуми тощо. Так під час методичної дегустації на регіональному форумі «Прогресивне дошкілля України в контексті Нової української школи: ТПВ-формат» фахівці дошкілля Луганщини продемонстрували сучасні технології роботи з дітьми дошкільного віку «Авлатот», «Мнемотехніка», «Лялька як персона», «STREAM», «Ранкові зустрічі», «Сучасні оздоровчі технології» та ін.

Визначаємо кроки партнерства закладу освіти щодо використання оздоровчих інноваційних технологій: регіональний семінар-виставка «Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками» (представлення порід собак, шоу костюмів, забіги з собаками, фотосалон «Собака-обнімака» – елементи каністерапії); Всеукраїнська науково-практична конференція «Система надання

освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу освіти», яка стала результатом ефективної співпраці з науковцями, вихователями ЗДО, батьками, громадськістю регіону; запровадження в роботу коледжу курсів «Формування культури здоров'я молоді».

Під час освітнього заходу «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення» (ЛОППО м. Северодонецьк) викладачі Крошка С.А., Борисенко Л.Л. поділилися досвідом роботи ЛПК щодо підготовки майбутніх фахівців Луганщини до роботи в освітньому середовищі. Викладачі коледжу проводили майстер-класи з питань упровадження сучасних методів та форм роботи: тибетське та даоське оздоровлення, традиційна китайська медицина використання подушок-пазлів, ігри з тілом, ногами, мудри, пластиліновий живопис зі шприца, казкотерапія, пісочна терапія, хороводотерапія, елементи бестінгу, етюди психогімнастики, валеокорекцію, заняття з фітболами, стретчінг, вправи на релаксацію.

Професійному становленню майбутніх фахівців дошкільної освіти сприяють проведення інформаційно-просвітницьких годин, створення репозиторію з методичним, науковим матеріалом щодо досвіду роботи Лисичанського педагогічного коледжу з використання оздоровчих інноваційних технологій (наукові статті, збірки матеріалів різних форумів, ІКТ-забезпечення) [4].

В Лисичанському педагогічному коледжі склалася чітка система щодо пропаганди сучасних підходів до оздоровчої інноваційної роботи. Педагогічний колектив співпрацює з різними закладами освіти на міському, регіональному, обласному, всеукраїнському, міжнародному рівні з проблем формування культури здоров'я молоді та професійної готовності майбутнього педагога до впровадження ефективних технологій, форм та методів роботи з дошкільниками.

Традиційними стали флешмоби оздоровчої спрямованості. До них залучаються всі учасники освітнього процесу коледжу і відчувають себе частиною великої родини. Така форма роботи розважає і заряджає учасників позитивними емоціями, сприяє самоствердженню, долучає до усвідомленої дії в натовпі, діє як групова психотерапія.

В роботі зі студентами використовуємо новітні форми та методи роботи. Наприклад, нейроскаалка – сучасний нейротренажер. Це знайома всім з дитинства вправа дозволяє витратити величезну кількість калорій, поліпшити координацію й анаеробну витривалість і збільшити загальну інтенсивність занять будь-якого функціонального комплексу. Це – хіт 2019.

Сучасні діти більшу частину часу сидять! Такий спосіб життя приводить до слабкості моторної координації, дитина не відчуває своє тіло. Починає погано орієнтуватися в просторі кімнати. Один зі способів поліпшити ці функції – нейроскаалка. Її грамотне використання корисне в роботі з дітьми (від 4-х років), які мають слабку пам'ять, нестійку увагу, незграбність рухів, гіперактивність, мовні труднощі [5].

Скаалка поліпшує взаємодію між півкулями головного мозку, тим самим зміцнює всі нейронні зв'язки, які відповідають за формування вищих психічних функцій (увага, пам'ять, мислення, мова, уява).

Ми випробували скаалку під час занять з фізичної культури зі студентами різних спеціальностей, зокрема «Дошкільна освіта». З першого разу не у всіх вийшло. У деяких студентів не вистачає координації рухів, здатності одночасно робити оберт правою та стрибок лівою ногою. Такі вправи приносять задоволення, підвищують моторну щільність занять, особливо під час колового тренування. А головне – це сучасний, нестандартний інвентар, який можна використовувати не тільки у спортивній залі, але і у звичайній кімнаті під час виконання фізкультхвилинок [5].

Ефективність оздоровчих інноваційних технологій залежить також від цілеспрямованої взаємодії викладача та студента, послідовної системи активних дій усіх учасників освітнього процесу, спрямованої на створення здорового середовища з метою формування таких життєвих навичок, які зумовлюють збереження, зміцнення та відтворення здоров'я й орієнтують на утвердження здорового способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично та соціально здорової особистості.

Мета сучасного закладу освіти – збереження і підтримання здоров'я здобувачів освіти та усвідомлення ними необхідності ведення здорового способу життя.

Саме таку активну професійну позицію майбутніх фахівців-дошкільників нового типу, педагогів ініціативних, самокритичних, самостійних повинен формувати викладач педагогічного коледжу до впровадження оздоровчих інноваційних технологій.

Наша робота не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до впровадження оздоровчих інноваційних технологій і потребує подальшого вдосконалення та впровадження.

Література

1. Богініч О.Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/.
2. Гавриш Н.В. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку: навч.-метод. посіб. для дошкільних навч. закладів / Н.В. Гавриш, О.Я. Саприкіна, О.І. Пометун ; за заг. ред. О.І. Пометун. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 120 с.
3. Гончар Н.П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Петрівна Гончар ; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України. – К., 2015. – 306 с.
4. Крошка С.А. Використання здоров'язберігаючих технологій – важлива складова професійних компетентностей майбутніх фахівців / С.А. Крошка, Л.Л. Борисенко / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Частина II, № 4 (327) травень, 2019. – Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – С. 50–60.
5. Нейрохуб з коліщам. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://magazin-pigop.prom.ua/p954989256-svetyaschayasya-skakalka-odnu.html>.